

O‘ZBEKISTON AMALIY SAN’AT KO‘RGAZMALARINING REPREZENTATSIYASI

Ashurova Dilorom Komiljon qizi

O‘zR FA San’atshunoslik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412090>

***Annotatsiya.** O‘zbekiston amaliy san’ati turlari, hukumatning amaliy san’at va hunarmandchilik uchun yaratib berayotgan imkoniyatlari, hunarmandlarni qo‘llab quvatlash maqsadida tashkil etilayotgan ko‘rgazma, festivallar. Ko‘rgazmalar tashkil etishdagi yangicha yondashuvlar.*

***Kalit so‘zlar:** Kulolchilik, atlas va zardo‘zlik, kashtachilik, festival, ko‘rgazma turlari, amaliy san’at asarlari representatsiya.*

O‘zbekiston hududi madaniy merosga boy hudud hisoblanib, tarixiy obidalari va amaliy san’ati orqali xalqaro maydonda o‘z o‘rniga ega. Qadimgi davrdanoq mayishiy buyumlarni yasash, tikish, yaratish orqali hunarmandchilik rivojlanib kelgan. Vaqt o‘tkani sari, bunday buyumlar nafaqat xo‘jalik uchun balki estetik zavq uchun yaratila boshlangan. Buning natijasida boy madaniy meros shakllangan. Amaliy san’at asarlarini o‘rganish davrida shunga guvoh bo‘lamizki, har bir yaratilgan asar orqali ham o‘sha davrga va hududga hos urf -odatlar haqida ma’lumot olishimiz mumkin. Bugungi kunda globalizatsiyalashuv natijasida hamda ustalarning ijodiy yondashuvlari bilan asar turlicha ko‘rinishga ega bo‘layotganiga qaramay an’analarni saqlash va avloddan avlodga yetkazish ham muhim vazifalardan biri bo‘lmoqda.

Amaliy san’atning ko‘plab turlari va ularning tarixi, o‘ziga xosligi mavjud. Gilamdo‘zlik san’ati qadimgi Sug‘d, Baqtriya va Xorazm hududlaridan paydo bo‘lib markazlari Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo, Surxandaryo va Farg‘oa vodiysi hisoblanadi. Gilamlar asosan qo‘y junidan to‘qilgan va tabiiy bo‘yoqlar bilan ishlangan. Gilamnig qalin, gilam, palos, julxirs, zilim kabi turlari mavjud. O‘zbek kashtachiligi xalq amaliy san’atining turlaridan. Kashtachilikning Samarqand, Buxoro, Farg‘ona vodiysi, Shahrisabz va Nurota maktablari o‘z uslubiga ega. Kashtalar ipak, jun va paxta iplari bilan tikiladi. Naqshlarda islamiy (o‘simliksimon), girih (geometrik) va ramziy shakllar qo‘llanadi. So‘zana, yostiqlik jildlar, kiyimga bezaklar berilishi ko‘pchilikning e’tiboni jalb qiladi. Kashtalarda yorqin ranglar qizil, yashil, sariq va ko‘k ranglar ko‘q qo‘llaniladi.

Atlas va adras to‘qishning sir asrorlari avloddan avlodga o‘tib kelinayotgan usta – shogirt an’analari bilan shakllanayotgan yo‘nalish hisoblanadi. Atlas ipak ipdan to‘qiladigan, silliq va yaltiroq mato hisoblanib, avvaldan ayollar libosi uchun ishlatib kelingan. Bugungi kunda xorijiy dizaynerlarni ham atlas matosini turli arnamentlat berishda ishlarib kelishmoqda. Adras matosining atlasdan farqli jixatlari ipak va paxta ipdan aralashtirib to‘qilishi hisobiga atlas nisbatan biroz mahkamroq va kundalik liboslarlar yaratish uchun qulay hisoblanadi. Atlas va adras ikat uslubida ya’ni iplarga oldin rang berib keyin to‘qiladi. Odatda, “Chiroq ko‘zi”, “Qaldirg‘och”, “Bodom”, “Oy yuzli” kabi naqshlar tushiriladi.

O‘zbekiston amaliy san’ati an’ana va qadriyatlarini saqlab qolganligi bilan ham qadrlil hisoblanadi. Har bir san’at turi o‘zining maktablariga, markazlariga ega. Qo‘qon, Marg‘ilon atlaslari, Farg‘ona vodiysining adrasi, Rishton kulolchiligi, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo gilamdo‘zligi ko‘plab xorijliklarni qiziqtirib kelmoqda. O‘zbekiston san’atini

dunyoga tanilishida ko'rgazmalarning o'zni katta. Ko'rgazmalar orqali nafaqat ustalarning asarlari namoyish etilishi balki, ustalarning mehnati hamda uning negizidagi bilim ham tomoshabinlarga namoyish etiladi. Texnika va texnologiya asrida tomoshabinlarni e'tiborini ko'rgazmalarga qarata olish katta bir mehnatni talab etadi. San'at asarlari endilikda shunchaki tomoshabin uchun taqdim etilmaydi. Har bir ko'rgazma o'zining g'oyasiga va tomoshabinga anglatmoqchi bo'lgan fikrlarga yo'g'rilgan holda namoyon etilmoqda. O'zbekiston san'atini xorijiy festivallarda ham namoyon etish hamda o'z yurtimizda xalqaro ekspertlarni taklif etib, festival va ko'rgazmalarni tashkil etilishi mahalliy ko'rgazmalarning saviyasini ortishiga sabab bo'ladi. Ko'rgazmalarga nisbatan kuratorlik lohiyasi atamasi keng qo'llanila boshlandi. Biroq barcha loyihalarni biz kuratorlik loyihasi darajasida deya olmasakda, ko'rgazma tashkil etgan shaxs yoki ko'rgazmada davrani ochib bergan shaxsga nisbatan kurator atamasini qo'llash holatlari ham yuzaga keldi. Aynan shu nuqtada, jahon san'atida kuratorlik loyihalarini tarixini o'rganish va tadbiriq etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Mahalliy hamda xalqaro miqyosdagi ko'rgazmalarni tashkil etishda O'zbekiston Badiiy akademiyasi, Hunarmandlar uyushmasi, Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi hamda ko'plab shaxsiy galereyalar, ustaxonalar ayrim muzeylardagi maxsus ko'rgazma tashkil etuvchi hududlarida ko'rgazmalar tashkil etiladi. Ko'rgazma namoyish etish ya'ni reprezentatsiya qilish kuratorlarning yondashuvi asosida tashkil etiladi.

O'zbekiston Badiiy akademiyasi tomonidan 2017 yildan buyon Toshkent amaliy san'at bienalisi tashkil etilib kelinadi. Unda nafaqat mahalliy balki xorijdan ham ishtirokchilar tashrif buyurishi natijasida usta hunarmandlarning o'zaro fikr almashish imkoniyati yaratiladi. Bu esa, ijodkor uchun katta imkoniyatdir. Biennale har ikki yilda bir marotaba o'tkaziladigan festival hisoblanadi. Unga doim biron mavzu tanlanadi va mavzuga oid ijodiy ishlarini usta hunarmandlar taqdim etadi. Biennale kuratori san'at asarlarni saralab ko'rgazma tashkil etadi.

Badiiy akademiya tomondan an'anaviy har yili bo'lib o'tadigan “San'at havtaliqi” doirasida ham amaliy san'at asarlariga ahamiyat qaratilib kelinadi. So'ngi yillarda “Hunarmand” uyushmasi tomonidan xalqaro miqyosdagi “Atlas” festivali va “Zargarlik va zardo'zlik festivali” lari tashkil etilib, san'at rivoji uchun katta imkoniyatlarni yaratmoqda.

Jahon miqyosida ham usta va hunarmandlarni qo'llab quvvatlovchi tashkilotlar bo'lib, ularning har birining o'z maqsad va vazifalari bor. Aid to Artisans (ATA) - Kam daromadli hunarmand guruhlar uchun iqtisodiy imkoniyat yaratadi: bozorlarga kirish, biznes ko'nikmalari, dizayn va barqaror ishlab chiqarish usullarini rivojlantiradi. Nest, Inc. - Asosan ayollar hunarmandchiligi sohasida: treninglar, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, bozorlarga chiqishga imkoniyat beradi. SERRV International - Fair trade (adolatli savdo) orqali hunarmandlar va kichik fermerlar mahsulotlarini sotish, hunarmandlarga barqaror daromad yaratadi. Ten Thousand Villages - Hunarmandlar tomonidan ishlangan mahsulotlarni bozor orqali sotib, adolatli narx berish, uzoq muddatli hamkorlikni amalga oshiradi. Novica - Hunarmandlarning mahsulotlarini xalqaro savdoga chiqishiga yordam beruvchi e-tijorat platformasini yaratgan. Artisan Alliance - hunarmandchilik biznesini kuchaytirish: resurslar, moliyaviy vositalar, trening, bozor yo'llarini tashkil qiladi. The ARCH (Alliance for Rare Crafts Heritage) - Kam uchraydigan, yo'qolib borayotgan hunarmandchilik turlarini saqlash, hunarmandlarning mahoratini tiklashga e'tibor qaratgan. Weave a Real Peace (WARP) - To'qimachilik hunarmandlariga kichik grantlar berish; biznesga tayyorlash, madaniy merosni himoya qiladi. International Craft Initiative - Qaror qabul qilishda davlatlarning siyosiy beqarorligi yoki mojarolar bo'lgan hududlarda hunarmandchilikni qayta tiklash, dizaynerlar bilan hamkorlikda mahsulotlarni yangilash va xalqaro bozorga kirib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ханс Улрих Обрист. “Краткая история кураторства.” – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014. 256 с.
2. Музей «Гараж» теперь коллекционирует современное искусство. *The Blueprint*. Дата обращения: 25 июня 2024.
3. В. Мизиано. «Другой» и разные. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 304 с.